

AFETIVIDADE E INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ENTRE VIVÊNCIAS E FORMAÇÃO DOCENTE PARA PRÁTICAS HUMANIZADORAS

DOI: 10.5281/zenodo.15690016

Adriana Oliveira¹
adrioliveira75@hotmail.com

Jéssica Andréia da Silva Porto da Silva²
jeandrea.silva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0437769892660937>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

RESUMO: Este resumo expandido discute a importância da afetividade no processo ensino-aprendizagem, especialmente no contexto da educação inclusiva na infância. A partir de um relato de experiência de sala de aula, vivido por uma professora em formação, articula-se a prática cotidiana com os pressupostos da perspectiva histórico-cultural e das políticas públicas voltadas à inclusão. O vínculo afetivo entre professor e aluno revela-se fundamental para o desenvolvimento integral da criança, pois influencia diretamente sua segurança emocional, autoestima, motivação e aprendizagem. A pesquisa adota abordagem qualitativa e bibliográfica, ancorada em autores como Vygotsky, Mantoan e Saltini, articulando vivência prática, teoria e princípios de equidade. Os resultados apontam que práticas pedagógicas mediadas pelo afeto contribuem significativamente para a inclusão de crianças com e sem deficiência, favorecendo um ambiente de pertencimento e valorização da diversidade. Conclui-se que a afetividade é uma base para a docência inclusiva e deve ser contemplada tanto na formação inicial quanto nas políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Afetividade; Educação Infantil; Formação Docente; Inclusão; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto da experiência vivida pelas professoras, quando ainda estavam em formação, ocorridas durante seus estágios na Educação Infantil, nas quais se observou que os vínculos afetivos estabelecidos entre docente e crianças influenciavam diretamente a forma como elas aprendiam, se comportavam e se relacionavam. A afetividade, que muitas vezes é vista apenas como um “extra” no ambiente escolar, revelou-se como condição estruturante para o processo ensino-aprendizagem e, mais ainda, para a efetivação da inclusão educacional.

Ao refletir sobre a prática e buscar respaldo teórico, compreendeu-se que a construção de um ambiente afetivo, respeitoso e empático não é apenas desejável, mas necessária à educação infantil de qualidade. No contexto da Educação Inclusiva, a afetividade ganha ainda

mais destaque. É através dela que a criança com deficiência ou com qualquer outra necessidade específica sente-se acolhida, reconhecida e segura para interagir, explorar e aprender.

A perspectiva histórico-cultural contribui com essa visão ao considerar que o desenvolvimento se dá nas relações sociais, e que a mediação pedagógica é também emocional. A inclusão escolar, nesse sentido, requer mais do que acessibilidade física: exige a construção de vínculos e a valorização das singularidades, o que implica uma formação docente sensível e reflexiva.

A afetividade também deve ser compreendida como um direito garantido indiretamente pelas políticas públicas que regem a inclusão escolar, como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ao assegurar o acesso, a permanência e o desenvolvimento de todas as crianças, essas políticas também pressupõem ambientes escolares afetivamente acolhedores e práticas pedagógicas sensíveis às singularidades dos sujeitos.

A inclusão, compreendida como compromisso ético e político, exige que a escola não apenas receba a diferença, mas a valorize como princípio educativo. Nesse contexto, a afetividade torna-se uma condição para o exercício da equidade, pois reconhece e responde às necessidades singulares de cada sujeito, especialmente na infância. A educação infantil, por sua natureza relacional, é o espaço privilegiado para a construção de vínculos que rompam com práticas excludentes e promovam o direito de todos a aprender com dignidade.

Objetivo da pesquisa: Refletir sobre a afetividade como mediadora das práticas inclusivas na Educação Infantil e destacar sua relevância na formação docente inicial, com base em um relato de experiência e em referenciais teóricos atuais.

2. METODOLOGIA

Este trabalho constitui-se como uma pesquisa qualitativa, do tipo relato de experiência, com fundamentação teórica e revisão bibliográfica. O ponto de partida foram as vivências das autoras, durante estágios obrigatórios no curso de Pedagogia, onde se registraram observações de interações afetivas entre professora e crianças em uma turma de Educação Infantil.

Uma das escolas em questão atende crianças de 4 a 5 anos em período parcial, e está localizada em uma região urbana com características socioeconômicas diversas. O estágio foi realizado ao longo de quatro meses, com visitas semanais, e a observação participante

possibilitou o acompanhamento próximo das interações cotidianas. O ambiente era composto por uma equipe docente colaborativa e acolhedora, o que favoreceu a construção de vínculos e a mediação afetiva.

A metodologia compreendeu:

- **Lócus:** escola pública de Educação Infantil situada em contexto urbano;
- **Sujeitos:** professoras em formação (autoras) e turma de crianças de 4 anos;
- **Instrumentos:** observação participante, anotações em diário de campo e leituras orientadas por docentes supervisores;
- **Referenciais:** autores como Vygotsky, Mantoan, Saltini e Cunha, que discutem afetividade, mediação pedagógica e inclusão.

As experiências observadas foram confrontadas com a literatura especializada, e os achados organizados à luz da perspectiva histórico-cultural e das diretrizes de políticas públicas de inclusão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As observações revelaram que a presença de atitudes afetivas, como escuta atenta, valorização da fala da criança, acolhimento de emoções e construção de vínculos, teve efeito direto na participação das crianças em atividades escolares. Uma das situações descritas foi a de uma criança que inicialmente apresentava comportamento retraído e resistência às interações, mas que, ao ser recebida com cuidado, olhar atencioso e palavras encorajadoras, passou a participar das rodas de conversa, das brincadeiras e das propostas de leitura.

Em outro momento marcante, observou-se que uma criança com histórico de agressividade verbal passou a reduzir essas manifestações após receber, de forma consistente, respostas firmes, mas empáticas por parte da professora. O olhar constante, o uso do nome, a escuta sem julgamento e a valorização de pequenos progressos emocionais foram fundamentais para essa mudança. Essa transformação corrobora a ideia de que o vínculo afetivo favorece o autocontrole e fortalece a autorregulação emocional da criança.

Em outra vivência registrada, uma criança com atraso na fala começou a se comunicar de forma mais frequente após a mediação afetiva da professora. O uso de gestos, expressões faciais, paciência nas trocas e a valorização de pequenas tentativas de fala fortaleceram o vínculo entre criança e educadora, criando um ambiente onde a expressão foi se tornando

segura. Tal progresso chamou atenção até das famílias, que relataram mudanças também em casa, reforçando a importância da continuidade entre os vínculos escolares e familiares.

Essas ações simples, mas carregadas de sentido, mostraram como o afeto pode romper barreiras emocionais e sociais, fortalecendo o pertencimento. A afetividade, aqui, não é entendida como gesto isolado de carinho, mas como estratégia pedagógica. Conforme *Vygotsky*, o desenvolvimento cognitivo não pode ser dissociado da dimensão afetiva. O sujeito aprende na relação com o outro, e essa relação precisa ser segura, respeitosa e estimulante.

No âmbito da inclusão, a afetividade transforma-se em ponte: entre o professor e o aluno; entre o aluno e o conhecimento; entre a criança e o grupo. *Mantoan* defende que a inclusão escolar exige sensibilidade, escuta e atitude. E essas atitudes só se sustentam quando o educador reconhece o outro em sua singularidade.

A formação docente, portanto, deve oferecer espaço para que futuros professores reflitam sobre suas práticas afetivas e compreendam que ensinar é também se relacionar. O estágio supervisionado, nesse sentido, tornou-se um espaço de descoberta: ensinar é um ato profundamente humano.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência vivida revelou que a afetividade é elemento central da prática pedagógica inclusiva, sobretudo na Educação Infantil, onde o vínculo emocional com o educador desempenha papel fundamental para o bem-estar, a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças.

Além de reconhecer essa dimensão, é preciso defendê-la como direito: as crianças têm direito de serem educadas com empatia, respeito e afeto. E os professores têm o dever de promover ambientes que favoreçam esse encontro. Para tanto, é essencial que a formação inicial de professores contemple a afetividade como campo de estudo e reflexão, assim como as políticas públicas devem garantir as condições para que o educador atue com tempo, apoio e recursos para estabelecer relações humanizadoras.

Assim, pensar em inclusão implica pensar em formação humana e integral — tanto da criança quanto do professor. O compromisso com o afeto não pode ser visto como habilidade espontânea ou pessoal apenas, mas como um eixo formativo a ser cultivado nas licenciaturas, programas de formação continuada e nas próprias diretrizes pedagógicas das escolas.

Apesar dos avanços legais e discursivos em torno da inclusão, observa-se que muitas

práticas ainda carecem de sensibilidade e tempo para o cultivo de vínculos. A afetividade, muitas vezes invisibilizada nas formações e avaliações docentes, precisa ser assumida como eixo político-pedagógico. Seu reconhecimento institucional — tanto em formações quanto em propostas curriculares — pode ser decisivo para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva.

A inclusão se concretiza nas práticas, e as práticas ganham força quando mediadas pelo afeto.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.** Brasília: MEC, 2008.

CUNHA, Luiz Antônio. Educação e desenvolvimento: a pedagogia do afeto. **São Paulo: Cortez,** 2008.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Inclusão escolar: o que é? por quê? como fazer? **São Paulo: Moderna,** 2003.

SALTINI, Irene. Afetividade e desenvolvimento humano na infância. **Petrópolis: Vozes,** 2008.

VYGOTSKY, Lev S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7. ed. **São Paulo: Martins Fontes,** 2007.